

A IMPORTÂNCIA DA UNIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS FÍSICO-SOCIAIS PARA SUPERAR A FRAGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA

DOI: 10.5281/zenodo.14681112

Lucas Santos Daniel¹

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

E-mail: geo.lucasdaniel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0437492356319231>

RESUMO: Esta produção aborda os desafios enfrentados pela educação geográfica, destacando a fragmentação do conhecimento geográfico nas escolas de ensino básico. Nesse sentido, é abordado como separação entre os aspectos físico-naturais e sociais da Geografia corroboram para a ascensão de uma abordagem descritiva e tradicional na educação básica, questão que contribui para a desconexão entre sociedade e natureza. O objetivo central do trabalho é contribuir para a discussão da necessidade de uma base epistemológica crítica no ensino da Geografia, visando formar cidadãos capazes de compreender e transformar suas realidades socioespaciais. Dessa maneira, esta pesquisa conta com uma metodologia de cunho qualitativa, que contribuiu para que se chegasse a conclusão da necessidade de haver uma unicidade geográfica escolar. Portanto, sugere-se a superação da fragmentação entre as vertentes físicas e humanas da Geografia, visto que, aplicada a educação geográfica, pode enriquecer o processo educativo, proporcionando aos estudantes uma visão mais completa e interconectada da realidade. Além disso, é enfatizado que a unicidade no ensino da Geografia é essencial para que os alunos desenvolvam uma percepção crítica do mundo, capaz de compreender as complexidades das relações socioespaciais.

Palavras-chave: Fragmentação geográfica; Educação geográfica; Unidade geográfica.

1. INTRODUÇÃO

De maneira ampla, a educação geográfica tem passado por grandes desafios, sendo estes na falta de carga-horária, ausência de professores capacitados e defasagem no ensino e na formação continuada de docentes. Ocorre que, um dos problemas que deve estar em constante discussão, é a fragmentação existente nos conteúdos repassados a educação básica, visto que estão atrelados a contribuir para a formação da sociedade, da cidadania e do ser humano e sua relação com o meio.

O ensino de Geografia, nas escolas do ensino básico, tem o papel primordial de educar para a cidadania, ou seja, formar cidadãos que compreendam a sua realidade, o mundo em sua complexidade e – as contradições socioespaciais no decorrer da história, e desse modo, sejam capazes de participar de forma ativa na transformação dos seus espaços de vivência, respeitando as suas diversas dimensões, de forma ética e responsável. (Macêdo, 2015, p. 153)

Nesse sentido, é necessário, enquanto geógrafas e geógrafos, estarmos em constante discussão com o objetivo de alcançarmos uma Geografia que preze por metodologias que

garantem sua unicidade. Nesse sentido, destaco Martins (2021, p.46-47) quando afirma que devemos estar engajados na busca por “[...] caminhos metodológicos que superem as ruturas em busca de uma Geografia unitária [...]” e que aborde de maneira conectada “[...] as especificidades dos processos naturais e humanos em suas diferentes formas de abordagem [...]”.

A Geografia descritiva e tradicional, por muito tempo serviu como modelo para muitos professores, questão que influenciou na maneira como disciplina foi e é repassada e absorvida. Nesse sentido, é possível compreender que esse fator seja decorrente da questão nominada de a ‘fragmentação da Geografia’, que se trata da perda da unicidade do caráter geográfico, dividindo a ciência em seus aspectos físico-naturais e sociais (políticos e econômicos).

Nas últimas quatro décadas, a distância entre geógrafos “humanos” e “físicos” tem contribuído para o prolongamento e até o agravamento de vários preconceitos. No plano especificamente conceitual, destaca-se a redução equivocada do conceito de ambiente à ideia de um “ambiente natural”, quando, na verdade, se trata de um conceito potencialmente holístico e integrador. (Souza, 2020, p. 16)

Resende (1986), ao fazer uma análise dos materiais didáticos presentes na aula de Geografia, põem em destaque a extrema influência da Geografia descritiva nas salas de aula, em que, dificilmente, relacionam os saberes físicos-naturais com os sociais. Dessa maneira, a partir do relato da autora, se torna possível observar o compromisso da educação geográfica com o caráter naturalista e descritivo, o qual cria uma separação entre as relações da natureza e sociedade.

Moreira (2011) destaca que essa característica geográfica de separar natureza, homem e economia (N-H-E) é a corrente que prejudica a epistemologia crítica da Geografia. Nesse sentido, o autor aborda que a Geografia, sobretudo a escolar, não deve ser desenvolvida em uma base fragmentadora ou teórico-quantitativa, mas de maneira crítica e envolvendo todos os seus sujeitos.

Assim, o objetivo deste trabalho é contribuir para a discussão da necessidade da unicidade geográfica, ou seja, aqui será destacado que a Geografia, sobretudo a escolar, deve ser fundamentada em uma base epistemológica crítica, a qual não aborda o ser humano, a natureza e a economia separadamente, mas busca analisá-los se acordo com suas relações e interferências.

2. A GEOGRAFIA E A RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADE X NATUREZA

Albuquerque (2007) coloca em destaque que, desde a descoberta do fogo, da agricultura e da pecuária, o ser humano tem tido uma maior capacidade e ações mais intensas na maneira como modifica e se relaciona com a natureza. Assim, é possível destacar que o ser humano e a natureza estão em um constante diálogo, isto é, se relacionam de maneira intrínseca, em que ambos se transformam.

Desde os primórdios da humanidade, o homem encontrou na natureza formas de sobrevivência: abrigo, alimentação, defesa, cura para suas doenças. Contudo o que causa a diferença entre equilíbrio e desequilíbrio do homem com a natureza é a retirada ou apropriação dos bens naturais. (Vitória e Cavalcante, 2019, p.69)

Sendo assim, por meio do que já foi supracitado, é um fato que a sociedade e natureza estão em uma constante relação, em que ambos são interdependentes. Ocorre que, essa relação tem atingido ponto de desequilíbrio, em que o ser humano tem se aproveitado dos recursos naturais como um meio de exploração. Assim, Albuquerque (2007) reflete que o relacionamento entre a sociedade e a natureza tem sido impulsionado pelo constante desejo do capital. Sendo assim, concordo Albuquerque (2007, p. 10) quando ressalta que:

[...] para aqueles empresários, é apenas um meio de alcançarem o lucro. Para eles, não importa o que vai acontecer com a área onde antes havia a floresta. Não percebem o fato de que, para que sempre existam árvores ali e, conseqüentemente, matéria prima para sua indústria, é necessário reflorestar.

Nesse sentido, a Geografia, enquanto ciência que estuda o espaço, fatores naturais e sociais, deve se tornar uma propagadora da relação existente entre o ser humano e o meio. Sendo assim, Vitória e Cavalcante (2019, p. 69) relatam que a Geografia, enquanto ciência escolar, deve disseminar e alertar os estudantes a respeito da sua relação com o meio natural, para que, com isso, a educação geográfica “[...]forme indivíduos preocupados com os problemas ambientais[...].”

É um fato que a Geografia deve estar comprometida em fazer com que o estudante perceba de maneira crítica as relações que existem no mundo, dentre elas a sua relação com o meio físico-natural. Com isso, Cavalcanti (2012) destaca que Geografia, como uma ciência humana que estuda as problemáticas das relações sociais, deve ser uma importante ferramenta contra a essas problemáticas, no sentido de que esta deve promover uma melhor compreensão desse mundo e demonstrar a importância de se refletir sobre o tema e suas causalidades no social.

A Geografia, por ser a ciência que pensa espacialmente a relação homem x meio, sociedade x natureza, é uma área do conhecimento que tem que estar atenta ao movimento da realidade, aos processos inerentes às ações humanas no espaço geográfico [...] (Mitidiero Junior e Garcia, 2023, p. 317)

Assim, por meio da observação das relações existentes entre o ambiente natural e social, se faz necessário que a Geografia contribua para que o ser humano possa ter consciência cada vez mais de como tem se relacionado com o meio. Assim, Vitória e Cavalcante (2019, p. 68) afirma que a sociedade deve buscar novos métodos e técnicas de utilizar os recursos naturais, visto que o modelo de utilização atual “[...] se tornou um grande desafio para todas as sociedades do mundo contemporâneo [...]”.

Concordo com Moreira (2009) quando destaca que o ser humano e natureza possuem a mesma gênese, isto é, ambos têm a mesma identidade e princípio. Dessa maneira, a Geografia deve romper com o ensino fragmentado, o qual evidencia uma falsa separação entre os ambientes físicos e a sociedade, visto que isso propaga uma falsa consciência de que o ser humano e a natureza são independentes e não se modificam.

Pressuposto da natureza, por isso mesmo este processo é o pressuposto do homem. O homem é ele próprio natureza e história: natureza hominizada. A transformação da natureza pelo trabalho é também autotransformação do próprio homem, o homem transformando-se a si mesmo no mesmo momento em que transforma a natureza por intermédio do seu trabalho, hominizando-se junto à hominização da natureza. (Moreira, 2009, p. 36)

3. POR UMA UNICIDADE GEOGRÁFICA

Para que se alcance uma educação geográfica que integre os conteúdos físicos-naturais e sociais se faz necessário a busca de uma metodologia que entre defronte a fragmentação da Geografia. Nesse sentido, atingir metodologicamente uma Geografia que não se delimite a descrição da Terra é fundamental, mas, enquanto geógrafos, devemos buscar uma ciência que esteja compromissada em analisar o seu objeto por um todo e não em partes.

Diante do exposto, Martins (2021) elucida a fundamentalidade de superar as rupturas existentes no campo geográfico, destacando que os processos humanos e naturais devem ser analisados e observados em uma abordagem unitária. Pensar por uma unicidade da Geografia, como abordado pelo autor, não é acabar com as especificidades da Geografia, mas romper com análises que partem da ideia fragmentada, numérica e descritiva, a qual, em sua essência, tende a separar e banalizar os resultados das interações naturais e humanas.

Para isso que isso ocorra, destaco Cunha (1991, p. 222) quando comenta o ‘divórcio’

entre os geógrafos físicos e geógrafos humanos, “[...] tanto em termos dos objetivos de trabalho, como em termos dos próprios métodos [...]”. Assim, Cunha (1991) traz à tona o grande problema e o pilar que sustenta a fragmentação geográfica, que é a existência de divisão tanto nas pesquisas quanto no ensino da Geografia, em que os conteúdos são perpassados com características descritivas e, muitas das vezes, hierarquizados.

Nas últimas quatro décadas, a distância entre geógrafos “humanos” e “físicos” tem contribuído para o prolongamento e até o agravamento de vários preconceitos. No plano especificamente conceitual, destaca-se a redução equivocada do conceito de ambiente à ideia de um “ambiente natural”, quando, na verdade, se trata de um conceito potencialmente holístico e integrador. (Souza, 2020, p. 16)

Como destacado por Martins (2023), a promoção da unicidade da Geografia não se trata de obrigar o geógrafo a saber tudo. Nesse sentido, baseado no entendimento do autor, a luta contra a fragmentação geográfica busca não deixar nenhum fator para trás, mas agregá-los, de modo que eles sejam analisados de maneira conjunta e possamos entender os resultados dessa relação. Assim, Martins (2023, p. 166) ressalta que é “[...] necessário compreender como se dá a relação entre sociedade e natureza [...]”, para que, através dessa relação, possa compreender “[...] a relação entre os elementos [...]”.

O despertar pela luta contra as rupturas geográficas se trata de tentar alcançar uma nova face para a Geografia, a qual deseja deixar de lado seu antigo caráter descritivo. Sendo assim, como salientado por Lacoste (1989, p. 21), a Geografia, sob a visão geral, é reconhecida como um conteúdo no qual sua “[...] função seria a de fornecer elementos de uma descrição do mundo numa certa concepção “desinteressada” da cultura dita geral [...]”. Desse modo, quando se aborda a necessidade de romper com o a fundamentabilidade da fragmentação geográfica, se trata também de clamar por uma nova aparência para a Geografia, isto é, buscar mudar a visão das pessoas para a disciplina, a qual, muita das vezes, está atrelada a “[...] uma disciplina maçante, mais antes de tudo simplória, pois, como qualquer um sabe, em geografia nada há pra entender, mas é preciso ter memória...”.

A unicidade da Geografia, refletindo na educação básica, é um dos processos metodológicos que mais facilitam na integração dos fatores físicos-sociais-econômicos. Nesse sentido, Resende (1986) destaca que a Geografia ensinada nas escolas, que possui um caráter positivista e descritivo, deve ser reformulada através de uma nova educação geográfica que não preze pela descrição, mas pela junção entre os fatores naturais, sociais e econômicos. Assim, a autora destaca que:

Creio que é preciso ensinar uma Geografia que considere o homem como sujeito e não como objeto do processo histórico. Que não separe, enfim, a sociedade da natureza, e que, se eventualmente a separar (numa etapa específica de investigação), não fragmente esse saber, perdendo a sua dimensão de totalidade. Que possamos transmitir aos nossos alunos uma Geografia que sirva aos interesses deles e não dos detentores de poder. (Resende, 1986, p.41).

Desse modo, o engajamento em busca da unicidade da Geografia, segundo Martins (2023) é o único método pelo qual se torna possível compreender os resultados existentes a partir do relacionamento entre o ser natural e social. Nesse sentido, o ser humano, como uma parte, e a natureza, formando outro fragmento da universalidade, jamais devem ser vistos de maneira fragmentada. Portanto, a ciência geográfica deve fazer um percurso da fragmentação a epistemologia, a qual não observa esses fatores separadamente, mas em um conjunto único.

4. A GEOGRAFIA QUE DEVE SER ENSINADA

Torna-se complexo definir a Geografia que não deve ser ensinada, porém a necessidade do seu compromisso com a criticidade é inquestionável. Sob essa análise, Daniel e Vieira (2025, p. 3) afirmam a extrema importância de a educação geográfica ser uma maneira de atuar contra qualquer forma de autoritarismo. Assim, destacado ainda que os afirmação dos autores, o professor de Geografia deve buscar ser um “[...] educador investido na criticidade, na criatividade e na autonomia dos estudantes [...]”, destacando que a disciplina geográfica, “[...] aplicada na sala de aula, deve tornar-se uma ferramenta contra as mais variadas formas opressões [...]”.

Moreira (2010, p. 29) põem em destaque que, por muito tempo, a Geografia possui um caráter descritivo, colocando, como relevante em seu conteúdo, a “[...] pura forma de descrição da paisagem [...]”. Nesse sentido, através da reflexão do autor, é possível observar o quanto a educação geográfica nunca esteve compromissada em permitir o estudante a se tornar autônomo e crítico do espaço geográfico, mas o tornar apenas um ‘visualizador’ da paisagem na qual está inserido, questão que contribui para o mesmo continuar na posição de dominado.

Durante longo tempo a geografia foi definida como uma pura forma de descrição da paisagem. Sua tarefa consistia em apreender a morfologia do espaço. O que significava essa morfologia, não se esclarecia. Com a emergência da geografia teórico-quantitativa, apresentada por seus teóricos como uma revolução na geografia, troca-se a paisagem pela geometria, em busca dos padrões de organização do espaço. (Moreira, 2010, p. 29)

Como supracitado, a Geografia deve ser uma colaboradora da formação autônoma do estudante, isto é, permitir que o aluno não apenas observe o espaço, mas contribua, agindo de

maneira crítica, com a formação do mesmo. Desse modo, Cachinho (2004, p. 10) coloca em destaque que o verdadeiro potencial geográfico só ocorre quando a disciplina não prende os estudantes em gaiolas, mas contribui para que “[...] estes encontrem sentido naquilo que lhe pretendemos ensinar [...]”. Sendo assim, o autor declara que, ao fazer isso, o professor está permitindo que o aluno crie asas, os tornando independentes e potencializando a “[...] formação de cidadãos geograficamente competentes [...]”.

A Geografia que deve ser ensinada, segundo Daniel e Vieira (2025), jamais deve estar alicerçada a conceitos teóricos relacionados a disciplina. Nesse sentido, o destaque dos autores é fundamental, visto que a Geografia, ciência que estuda o espaço, deve contribuir e incentivar para uma análise espacial e das relações existentes no espaço, questão que ultrapassa a fragmentação disciplinar, mas que deve ser analisada a partir da junção de conceitos físico-naturais e sociais.

Esse modelo educacional, sobretudo, possui uma função além de apresentar conceitos — clima, vegetação, população, espaço, economia, crises, revoluções e geopolítica — mas, por meio de instituições (pública, privada ou comunitária), dá sentido à formação de novos cidadãos. (Daniel e Vieira, 2025, p. 5)

Permitir o estudante a entender e agir criticamente em seu espaço geográfico, se trata de permitir que ele perceba o conteúdo Geográfico em seu dia a dia. Dessa maneira, Mota (2024) afirma que os professores de Geografia devem atribuir aos estudantes experiências que partem de, chamado por ele, “assuntos reais”, ou seja, o educador, ao apresentar os conteúdos geográficos, deve partir da realidade vivida do estudante.

Ao partir do lugar (espaço conhecido e vivido pelos alunos e professores) como espaço privilegiado para a educação geográfica, surgem novas possibilidades para a concepção de currículo escolar, com base na articulação de experiências locais e conteúdos escolares. (Afonso, 2015, p. 89)

Assim, acredita-se que se torne possível buscar uma integração epistemológica na educação geográfica escolar, visto que, a partir desse método de ensino, os estudantes possam assimilar a relação entre o espaço social e natural. Além de contribuir para uma educação epistemológica, pode-se crer que as aulas de Geografia se tornarão menos maçantes, como dito: “[...] na aula de Geografia eu dormia, não sabia o porquê. Então, do jeito que a professora dava aula, não dava vontade nenhuma de ouvir a aula[...].” (Resende, 1986, p.9).

Desta forma, acredita-se que a valorização do cotidiano do aluno pode tornar o ensino

dos aspectos físicos do espaço mais atrativo. Além disso, pode servir de estímulo aos alunos e professores a levantarem questões sobre o meio em que vivem e com isso, pensar formas de superação tanto do conhecimento fragmentado e desarticulado da realidade, quanto no processo de transformação da realidade em pauta, contribuindo assim para o uso racional dos recursos naturais e valorização da vida. (Silva, 2021, p. 48)

Lacoste (1989, p. 95) traz a ressalva de que a ciência e a educação Geográfica “deveria ter incitado amplos debates epistemológicos”. Portanto, a Geografia que deve ser ensinada jamais deve ter compromisso com a opressão e a descrição, mas ter sua identidade fortalecida na criticidade e epistemologia. Assim, entende-se que o ensino geográfico se configure como uma ferramenta para observar o espaço real e problematizar as hierarquizações de poder subjacentes e compreender a relações sociais e espaciais

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, em concordância com Martins (2020) é necessário que se crie métodos que contribuam para que os estudantes compreendam que os processos naturais estão em constantes alterações, assim como, enquanto seres humanos, pertencentes ao meio, devemos ter o entendimento de que somos capazes de modificar o ambiente no qual estamos inseridos.

Promover uma Geografia que trata seus sujeitos de maneira fragmentada, contribui para que a educação Geográfica se torne uma propagadora de ideologias dominantes. Nesse sentido, quando não há uma reflexão sobre o caminho pedagógico pelo qual a Geografia está percorrendo, enquanto professores, corremos o risco de sermos tapeados e reprodutores de um tradicionalismo. Assim, Lacoste (1989) afirma que a Geografia, tanto escolar, quanto universitária, deve perpassar os seus antigos compromissos com valores políticos e militares, os quais se caracterizavam por dedicar a ciência geográfica a valores elitistas.

Desse modo, unir os conteúdos físico-naturais, em busca de uma unicidade geográfica, se trata de lutar contra os padrões dominantes e permitir o estudante a ler o seu espaço geográfico de maneira crítica. Reafirmo a extrema importância de debates como este estarem sempre em destaque, visto que auxiliam na formação de professores e alunos engajados não apenas com uma Geografia preocupada com o saber técnico/descritivo, mas com uma disciplina que envolve as relações técnicas e sociais, que são aplicadas e exercidas de modo crítico fora e dentro da sala de aula.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. E. Geografia da Natureza no ensino de Geografia: propostas para a educação ambiental e preventiva de riscos naturais. **Revista GIRAMUNDO**, Rio de Janeiro, V. 2, N. 4, P.83-93, JUL./DEZ. 2015

ALBUQUERQUE, B. P. **As relações entre o homem e a natureza e a crise sócio-ambiental**. Rio de Janeiro, RJ. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 2007.

CACHINHO, H. Criar Asas: do sentido da geografia escolar na pós-modernidade. Actas do V Congresso da Geografia Portuguesa, 2004, pp.1-18.

CAVALCANTI, L. S. Geografia escolar, formação e práticas docentes: percursos trilhados. In: CASTELLAR, S. M. V; MUNHOZ, G. B. (Orgs.). **Conhecimentos escolares e caminhos metodológicos**. São Paulo: Xamã, 2012, p. 89-100.

Cunha, L. Geografia Física, Geografia Humana e os Estudos do Ambiente. Cadernos da Geografia, **Coimbra**, 1991, 10, pp.221-232.

DANIEL, L. D.; VIEIRA, N. S. O Novo Ensino Médio e o ensino da Geografia: a importância da educação geográfica crítica. In: Congresso Nacional de Ciências Sociais e Humanas (I CONCIS), 1, 2025, Natal. Anais [...] Natal: Editora Scienceduc, 2025. p. 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14629238>

LACOSTE, Y. **A Geografia** – Isso serve em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1989.

MARTINS, E. R. Dialogando com “O que é Geografia”. In: FRANÇA FILHO, A. L.; ANTUNES, C. F; FERNANDES, F. M. (org.) **O que é Geografia, de Ruy Moreira: diálogos com a obra e seu autor**. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2023. p. 155- 181.

Martins, E. R. O ENSINO DA GEOGRAFIA FÍSICA NA ESCOLA: uma proposta extensionista aplicada ao curso de licenciatura em Geografia. Revista do Laboratório de Ensino de História e Geografia da UESC, 1(1), pp.42-50. 2021.

MITIDIERO JUNIOR, M. A.; GARCIA, M. F. O que é Geografia de Ruy Moreira e a análise de conjuntura. In: FRANÇA FILHO, A. L.; ANTUNES, C. F; FERNANDES, F. M. (org.) **O que é Geografia, de Ruy Moreira: diálogos com a obra e seu autor**. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2023. p. 317- 332.

MOREIRA, R. **O que é Geografia**. 2ª ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Brasiliense, 2009.

MOREIRA, R. **O que é Geografia**. 2ª ed. Revisada e ampliada. São Paulo: Brasiliense, 2010.

MOREIRA, R. **Para onde vai o pensamento geográfico? Por uma epistemologia crítica**. São Paulo: Contexto, 2011.

MOTA, F. D. **O ensino da Geografia física: aproximar os conceitos ao cotidiano dos alunos**. 2024. Dissertação de Mestrado. Universidade do Porto (Portugal).

RESENDE, Márcia Spyer. **A geografia do aluno trabalhador – caminhos para uma prática de ensino.** Edições Loyola: SP, 1986.

SOUZA, M. L. Articulando ambiente, território e lugar: A luta por justiça ambiental e suas lições para a epistemologia e a teoria geográficas. **AMBIENTES: Revista de Geografia e Ecologia Política**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 16, 2020.

SOUZA, M. L. Articulando ambiente, território e lugar: A luta por justiça ambiental e suas lições para a epistemologia e a teoria geográficas. **AMBIENTES: Revista de Geografia e Ecologia Política**, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 16, 2020.

VITÓRIA, E. S. S.; CAVALCANTE, K. L. **Estudo da relação do homem e o meio ambiente: a importância da educação ambiental para a formação da consciência ambiental.** Revista Semiárido De Visu. [S. l.], v. 7, n. 1, p. p.60, 1 jan. 2019.